

UMUMIY BIOLOGIYA (GENETIKA BO'LIMI) DARSLARIDA
BIOLOGIYADAN MASALALAR YECHISHNI O'RGATISHDA EHTIMOLLIK
NAZARIYASI VA UNING AHAMIYATINI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066193>

Babayeva Zarifaxon Aktam qizi

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti

BO`M 2- kurs magistranti.

Annotatsiya Maqolada umumiy biologiya (genetika bo'limi) darslarida biologiyadan masalalar yechishni o'rganishda ehtimollik nazariyasidan foydalanish va uning ahamiyatini o'quvchilarga yetkazish. Shuningdek o'quvchilarning genetik bilimlarini yanada chuqurlashtirib aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish.

Kalit so'zlar: genetika, ehtimollik, emperik ehtimollik, nazriy ehtimollik, matematik tushuncha, Pernet katakchasi, ehtimollikni qo'shish va ko'paytirish, soddalashtirish, qulaylashtirish.

Bugungi kunda biologiya fanini o'qitishda, avvalo, o'quvchilarni biologiyaning asosiy g'oyasi, nazariya va amaliy qonuniyatlari, tushunchalari, xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida tutgan o'rni, biologik bilimlarini komplekslashtirish, uning fanlararo bog'liqligini tushunish nazarda tutiladi va shu orqali insonning tabiat va jamiyatga bo'lgan ongli munosabatini tarkib toptirish orqali ta'lim-tarbiyaviy tizimi vujudga keladi. Mazkur tizim o'zida o'quvchilar tomonidan fan asoslarini mustahkam, mukammal va ongli ravishda o'zlashtirishlari barobarida, ilmiy dunyoqarash va tafakkurni shakllantiradi. Shu barobarda biologiya darslarida o'quvchilarning genetik bilimlarini oshirish, hamda ta'lim jarayonida genetik bilimlarni o'zlashtirishda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish bugungi kun biologiya (genetika sohasi) ning asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Rivojlanib borayotgan davrda ilmiy salohiyatning oshib borishi bir tomondan fanlarni chuqur o'zlashtirilayotganligi bo'lsa, ikkinchi tomondan esa fanlararo bog'liqlikdir.

Biologiya (genetika sohasi) ni matematika fanisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Genetika sohasida ko'pgina masalalar matematik formula va hisob- kitoblarga asoslangan bo'ladi. Shu qatorda genetik masalarni yechishda ehtimollar nazariyasidan foydalanish juda ko'p qulayliklarni yaratadi.

Tahlil va natijalar Ehtimollik - bu ikki yoki undan ortiq hodisalar orasida biron- bir hodisaning sodir bo'lish ehtimolligidir.

¹Ehtimolliklar- bu yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarning matematik ifodalanishidir. Ehtimollardan foydalanish xususiyatlar bo'yicha natijalarni bashorat qilish, shuningdek, ma'lum bir populyatsiyadagi nasllarning potentsial genotiplarini aniqlash imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, ular biror-bir narsaning sodir bo'lishini miqdor jihatdan (muayyan son qiymatida) ifodalaydi. Agar biror-bir hodisaning ehtimolligi 1 ga teng bo'lsa, demak, bu hodisa sodir bo'lishi kutiladi, agar ehtimollik 0 ga

¹ Genetikada ehtimolliklar (maqola) Khan Academy sayti: uz.khanacademy.org

teng bo'lsa, hodisa sodir bo'lishi kutilmaydi. Ehtimolliklar empirik – hayotiy kuzatuvlar asosida yoki bir nechta ilmiy faraz va qoidalardan foydalanib prognoz qilinishi mumkin. Ehtimollikning 2 xil ko'rinishi mavjud bo'lib, bular:

- a) empirik ehtimollik
- b) nazariy ehtimollik

Empirik ehtimollik bu- hodisaning sodir bo'lish sonini hodisa yuz berishi mumkin bo'lgan umumiy songa nisbati bilan ifodalanadi. Masala, umumiy silliq no'xat avlodlarining uchrash soni 7 ta bo'lsa (32473247324) shundan 1 (85018501850) silliq no'xat avlodi uchragan bo'lsa silliq no'xat olishning empirik ehtimoligini aniqlang. (eslatma, umumiy no'xat avlodining uchrash soni 7324 hamda silliq no'xatning uchrash soni esa 1850)

Yechish : 1) $1850:7324= 0,25311850$

2) $0,25311850 * 100 \% = 25 \%$

Javob: 25 % ya'ni 1/4 qismi.

Empirik ehtimollar Mendelning empirik kuzatishlardan kelib chiqqan.. No'xat o'simligi tomonidan ishlab chiqarilgan dumaloq urug' genetik hodisaga misol bo'ladi. Mendel ko'rsatdiki, "dumaloq urug'" hodisasining ehtimoli F1 naslidagi haqiqiy nasldor ota-onalarning naslida sodir bo'lishi kafolatlangan, ulardan birida yumaloq urug'lar va birida ajin urug'lari bor. F1 o'simliklari keyinchalik o'z-o'zidan kesishganida, har qanday F2 naslining yumaloq urug'larga ega bo'lish ehtimoli endi to'rttdan uchtasi edi. Boshqacha qilib aytganda, tasodifiy tanlangan F2 avlodining katta populyatsiyasida 75 foizi yumaloq urug'larga ega bo'lishi kutilgan, 25 foizi esa ajinlangan urug'larga ega bo'lishi kutilgan edi. Ko'p sonli xochlardan foydalanib, Mendel ehtimolliklarni hisoblab chiqdi va ulardan boshqa xochlarning natijalarini bashorat qilish uchun foydalandi.

Nazariy ehtimolliqi - hodisa sodir bo'lishiga oid farazlar va dalillar orqali topiladi. Ushbu ehtimollik hodisaning haqiqiyisiga yaqin bo'lgan *kutilayotgan* ehtimolligidir

Masala: don shakli bo'yicha yashil bo'lgan geterozigota (Aa) no'xat o'simligi o'z-o'ziga chatishtirildi. . Bu chatishtirishda ehtimollik qonuni va genetikada o'rgangan bilimlaringizga tayangan holda sariq no'xat ikkita retsessiv allel (aa) olish ehtimoligini aniqlang. Yechish: Aa – yashil no'xat , aa- sariq no'xat

A a

a a

Berilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, sariq no'xatlar soni berilgan organizmlardan ¼ qismini tashkil qilar ekan.

Javob: ¼ sariq no'xat.

Genetikada naslning ma'lum bir jins bo'lishi yoki barcha natijalar bir xil bo'lsa, naslning ma'lum bir xususiyat yoki kasallikni meros qilib olish ehtimolini hisoblash uchun

nazariy ehtimollikdan foydalanish mumkin. Bundan kattaroq populyatsiyalarda belgilar ehtimolini hisoblash uchun ham foydalanish mumkin.

Ehtimollik qonunlarini amalda qo'llash uchun katta tanlamalar bilan ishlash kerak, chunki kichik tanlamalar tasodifiy og'ishlarga moyil bo'ladi. Mendel tekshirgan ko'p miqdorda no'xat o'simliklari uning F₂ avlodida paydo bo'ladigan belgilarning ehtimolini hisoblash imkonini berdi. Bu kashfiyot shuni anglatadiki, agar ota-onaning xususiyatlari ma'lum bo'lsa, naslning xususiyatlarini urug'lantirilishidan oldin ham aniq bashorat qilish mumkin edi.

Ehtimollilarni qo'shish qoidasi, Ba'zi genetik masalalarda bir qancha hodisalardan birortasining sodir bo'lish ehtimoligini topish talab etiladi. Bu holatda ehtimollikning yana bir boshqa qonuni – ehtimolliklarni qo'shish qoidasidan foydalanish mumkin. Ehtimolliklarni qo'shish qoidasiga ko'ra, o'zaro bog'liq bir qancha hodisalarning sodir bo'lish ehtimoli har bir hodisa ehtimoligining yig'indisiga teng.

Masala. Geterozigota holatida chatishtirilagan bug'doy o'simligining gomozigota dominant va geterozigota organizmlarning fenotip jihatdan avlodlar ulushining ehtimollik darajasini aniqlang. Yechish: (Misol sifatida $Bb \times Bb$ chatishtirish natijasida hosil bo'luvchi dominant fenotipli avlodlar (BB yoki Bb genotip) ulushini topishda ehtimolliklarni qo'shish qoidasidan foydalanamiz. Bu chatishtirishda dominant fenotipni hosil qiluvchi uch xil hodisa bo'lishi mumkin:

- Ikkita B gameta qo'shib, BB genotipni hosil qiladi *yoki*
- ona organizmning B gametasi ota organizmning b gametasi bilan qo'shib, Bb hosil qiladi *yoki*
- ona organizmning b gametasi ota organizmning B gametasi bilan qo'shib, Bb genotipni hosil qiladi.

Yuqoridagi qoidadan foydalanib har bir hodisaning uchrash ehtimoli $BB - \frac{1}{4}$, $Bb - \frac{1}{4}$, $Bb - \frac{1}{4}$ ko'rinishida mumkin. Demak, dominant fenotipli avlodlarning uchrash ehtimoli: (onadan B va otadan B ning ehtimoli) + (onadan B va otadan b ehtimoli) + (onadan b va otadan B ning ehtimoli)

Bunda: $(\frac{1}{4}) + (\frac{1}{4}) + (\frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$ qiladi.

Javob : $\frac{3}{4}$ ya'ni 75 % ni tashkil

Ehtimollik qonunlarini diduragay chatishtirishda tatbiq qilish . Bitta genning irsiylanishi masalalarida Pannet katakchasi qulaylik jihatidan ehtimolliklarni to'g'ridan to'g'ri hisoblash usuli bilan bir xil. Lekin ikki yoki undan ortiq genlar haqida gap ketganda biz uchun ehtimolliklar Pannet katakchasidan ko'ra birmuncha afzalroqdir.

Masala, Itning qora yungli , sariq rang ustidan , tekis yunglilik esa jingalak yung ustidan dominantlik qiladi. Geterozigota holatda organizmlar o`zaro chatishtirildi. Tug`ilgan kuchukchalar orasida $BbCc$ genotipli kuchukchalar ulushini toping.

Yechish : Misol uchun, $BbCc$ genotipli ikkita itni o`zaro chatishtirib ko`ramiz. Bunda B allel qora yungni (b esa sariq) hamda C dominant allel tekis (c esa jingalak) yungni ifodalaydi. Ikkala gen o`zaro mustaqil irsiylanib, jinsga birikmaganligini e`tiborga olgan holda tug`ilgan avlodlar orasida $BbCc$ genotipli kuchukchalar ulushini qanday topish mumkin? Buni topishning bir usuli 16 katakli Pennet katakchasini chizish. Ikkita gen bo`yicha chatishtirish o`tkazayotganimizda Pennet katakchasidan foydalanish ma`qul qarordir. Bunga muqobil ravishda to`rt katakli Pennet katakchasi hamda ehtimolliklarni ko`paytirish qoidasidan biroz foydalanib ham ko`zlangan maqsadga erishish mumkin. Bu holatda biz yuqorida berilgan savolni ikkita soddaroq savol ko`rinishida ifodalaymiz:

1. Bb genotipni olish ehtimoli qanday?
2. Cc genotipni olish ehtimoli qanday?

Tug`iladigan kuchukcha $BbCc$ genotipga ega bo`lishi uchun yuqoridagi ikkita holat yuz berishi kerak: u Bb va Cc allellarni bir vaqtda qabul qilishi zarur. Bu ikkala hodisa bir-biridan mustaqil, chunki genlar o`zaro mustaqil holatda irsiylanadi (bir-biriga o`zaro ta`sir ko`rsatmaydi). Bundan har bir genetik hodisaning ehtimollikini hisoblaymiz, bizni qiziqtirayotgan ($BbCc$) genotipni yuqoridagi ikkita allel ehtimolliklarini o`zaro ko`paytirib topish mumkin.

Bunda: $BbCc$ ehtimolligi = (Bb ehtimolligi) x (Cc ehtimolligi)

Yung rangi bo`yicha Pennet katakchasi:

B	b
-----	-----

b b

Bb genotipni olish ehtimolligi: $1/2$

Yung ko`rinishi bo`yicha Pennet katakchasi:

C	c
-----	-----

c c

Cc genotipni olish ehtimolligi: $1/2$

$BbCc$ genotip ehtimoli = (Bb genotip ehtimoli) x (Cc genotip ehtimoli) $BbCc$ ehtimolligi = $(1/2) \times (1/2) = 1/4$

Bb genotip olish ehtimolini topish uchun yung rangi bo`yicha 4 ta katakli Pennet katakchasini chizamiz. Pennet katakchasidan foydalanib, Bb genotip olish ehtimoli $1/2$, $1/2$

2 ta ekanini ko‘rishimiz mumkin. (Shunga o‘xshab, ushbu Bb va Cc genotiplar ehtimolligini ehtimolliklarni qo‘shish hamda ko‘paytirish formulalari orqali ham topish mumkin.) Yung ko‘rinishini ifodalovchi Pernet katakchasini yuqoridagi kabi hosil qilamiz, bunda Cc genotip olish ehtimoli ham $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 2 ga teng bo‘ladi. $BbCc$ genotip ehtimolini topish uchun ikkala ehtimollikni ko‘paytirib, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, natijani olamiz. Demak umumiy 16 ta organizmdan 4 tasi geterozigota holatda ekan.

Javob: $\frac{1}{4}$ ga teng.

Ehtimolliklarni ko‘paytirish qoidasi Genetikada keng qo‘llanuvchi ehtimollik qonunlaridan biri ehtimolliklarni ko‘paytirish qoidasidir. Ushbu qoidaga ko‘ra, o‘zaro mustaqil ikki yoki undan ortiq hodisalarning birgalikda sodir bo‘lish ehtimoli har bir hodisa ehtimolliklarining ko‘paytmasiga teng. Masala. Agar er- xotinning 7 nafar farzandi bo‘lsa, ularning 3 nafar qiz keyin esa 4 nafar o‘g‘il tug‘ilish ehtimoli qanday bo‘ladi. Yechish: Biz nazariy jihatdan bilamizki oilada jami bo‘lib yettita farzand tug‘ilish ehtimoli mavjud.

$$\begin{array}{cccccccc} \text{Qiz} & \text{Qiz} & \text{Qiz} & \text{O`g`il} & \text{O`g`il} & \text{O`g`il} & \text{O`g`il} & \\ \frac{1}{2} & * & \frac{1}{2} & * & \frac{1}{2} & * & \frac{1}{2} & * & \frac{1}{2} & = & \frac{1}{128} \end{array}$$

Javob: 3 nafar qiz va 4 nafar o‘g‘ilning tug‘ilish ehtimolligi $\frac{1}{128}$ ga teng.

Agar er- xotinning 7 nafar farzandi bo‘lsa ularning 3 nafari o‘g‘il va 4 nafari qiz bo‘lsa, Farzandlarning bo‘lish ehtimolligini aniqlang. Biz bu masalani yechishda quyidagi formuladan foydalanamiz :

$$\frac{n!}{s!*t!} * (P)^s * (Q)^t$$

n- umumiy tug‘ilish ehtimolidagi farzandlar, s- qiz farzandlar soni , t- o‘g‘il farzandlar soni , p-q tug‘ilish ehtimolidagi farzandlar nisbati, !- bu mavjud organizmlarning umumiy ehtimolligi soni.

$$\frac{7!}{3!*4!} * (\frac{1}{2})^3 * (\frac{1}{2})^4$$

Biz bilamizki 3! (3 ehtimollik) O‘z ichiga 3 gacha bo‘lgan sonlarni oladi.

Masalan: 3! = 3*2*1 kiradi.

4! (4 ehtimollik) = 4*3*2*1

7! (7 ehtimollik) = 7*6*5*4*3*2*1 endi bu sonlarni formulaga kiritamiz.

$$\frac{7*6*5*4*3*2*1}{3*2*1*4*3*2*1} * \frac{1}{2} = \frac{70}{2} * \frac{1}{8} * \frac{1}{16} = \frac{70}{2*8*16} = \frac{70}{256} = \frac{35}{128}$$

Javob: $\frac{35}{128}$ ga teng qisqartirganimizda

Nisbiy chastota usuli barcha mumkin bo‘lgan natijalar oldindan ma‘lum bo‘lmaganda va barcha mumkin bo‘lgan natijalar bir xil darajada bo‘lmaganda qo‘llaniladi. Bu usul oldingi, ammo shunga o‘xshash misoldagi o‘xshash statistik ma‘lumotlardan foydalanadi. Nisbiy chastota usuli qanday qo‘llanilishiga misol sifatida o‘tgan yilgi sotuvlar asosida buyurtmalar joylashtirgan do‘kon egasi bo‘lishi mumkin. Klassik usulni qo‘llash uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlar mavjud emas, ammo shunga o‘xshash ishonchli ma‘lumotlar mavjud.

Subyektiv usul barcha mumkin bo'lgan natijalar oldindan ma'lum bo'lmaganda, barcha mumkin bo'lgan natijalar bir xil darajada bo'lmaganda va foydalanish uchun oldingi tajribalarning o'xshash statistik ma'lumotlari mavjud bo'lmaganda qo'llaniladi. Bu usul fikr, oldingi tajriba yoki bilimga asoslanadi, shuning uchun u subyektiv usul deb ataladi. Natijani bashorat qilgandan so'ng, siz ushbu usulga qaytishingiz va ma'lumotlarni aniqlashtirishingiz mumkin.

Allellarni ajratish va urug'lantirishda ehtimollikning roli: Genetik xochda dominant belgining namoyon bo'lish ehtimoli uning chastotasiga bog'liq. Bunday holda, ikkala ota-ona ham gul rangining xususiyati uchun dominant va retsessiv genga ega edi. Dominant xususiyat naslning $3/4$ qismida, retsessiv xususiyat esa $1/4$ qismida ifodalanadi. Yig'indisi qoidasi bir nechta yo'llardan kelib chiqishi mumkin bo'lgan ikkita o'zaro eksklyuziv natijani ko'rib chiqishda qo'llaniladi. Unda aytilishicha, u yoki bu hodisaning, bir-birini istisno qiladigan ikkita hodisaning sodir bo'lish ehtimoli ularning individual ehtimolliklarining yig'indisidir. "Yoki" so'zi yig'indisi qoidasini qo'llash kerakligini bildiradi.

Xulosa Yuqorida keltirilgan misollar orqali biz hamkasblarimiz va o'quvchilarga genetik masalalarni ehtimollik nazariyasi yordamida oson va tez yechish imkoniyati mavjudligini ko'rsatib o'tdik. Aslida genetikaning asosiy qonunlarini yaratgan Mendel va Morgan ham bu usullardan o'zlari bilmagan holda foydalanishgan. Mendel va Morganning kashfiyotlari, irsiy belgilar avlodlarga otadan ikkita belgi (allellar) va onadan olingan ikkita o'xshash allellardan bittasining tasodifiy kombinatsiyasi orqali o'tishlari ma'lum bo'ldi. Otaning allelini tasodifiy tanlash bir vaqtning o'zida kelajak avlodning jinsini aniqlaydi. Tasodifiy mutatsiyalar bu jarayonga qo'shimcha ravishda qarshi qo'yilgan, shuning uchun ehtimollik usullari genetika asosini tashkil qilgan. Ular biologik populyatsiyalarning rivojlanishini o'rganish va boshqarishda ham qo'llaniladi. Shu jumladan ehtimollik nazariyasini genetikada qo'llash bir qancha qulayliklarni keltirib chiqaradi. Biologlar bir xil turdagi tirik mavjudotlarning organlari o'lchamlari doirasi ehtimollik qonunlarining umumiy nazariyasiga to'liq mos kelishini payqashdi. Zamonaviy genetika asosini yaratgan Mendelning mashhur qonunlari ehtimollik va statistik mulohazalarni talab qiladi. Biologiyaning murakkab muammolarini yetkazish, xotiraning tuzilishi, irsiy xususiyatlarni berilishi kabi muhim muammolarini o'rganish, hayvonlarni hududga joylashtirish masalalari, yirtqich va o'lja o'rtasidagi munosabatlar ehtimollik nazariyasini va matematik statistikaning yaxshi bilishni talab qiladi. Bu esa mavjud har qanday muammolarni osonlashtirish imkoniyatini yaratib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Zikiriyayev A. va boshqalar Biologiya.- T. 2014.
2. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. -T.: TDPU , 2019.
3. Raxmatov U.E. “Umumta'lim maktablarining biologiya o'quvchilarini masalalar yechish jarayonida fanlararo bog'lanishlar orqali kasbiy komponentligini takomillashtirish”.
4. Shaxmurova G., Raxmatov U., Xo'janazarov O'., Tog'ayeva G. “Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar” moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi xalq ta'lim xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish xududiy markazi, Toshkent, 2017.
5. Khan Academy internet sayti.

